

ТЕМУРИЙЛАР ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА ХОЖА АФЗАЛУДДИН МУҲАММАД КЕРМОНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Каримов Шерзод Шавкат ўғли

ЎзР ФА Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623278>

Гиёсиддин ибн Ҳумомиддин Хондамирнинг (1473–1534) «Дастур ул-вузаро» («Вазирлар учун дастур») асари Ўрта асрлар тарихини ўрганиш учун муҳим ҳисобланади. Д. Юсупованинг таъкидлашича [Д.Юсупова: 58] асар муқаддимадан сўнг афсонавий подшо Сулаймоннинг Осаф (мил. авв. X аср) ва Сосоний Анушервон (531–579) вазирлиги Бузуржмехр (VI аср) тавсифи билан бошлайди ва сўнгра Умавийлар (661–750), Аббосийлар (750–1258), Бармакийлар, Сомонийлар (865–999), Дайлабийлар (1008–1119), Ғазнавийлар, Салжуқийлар (1038–1194), Исмоилийлар (1090–1256), Хоразмшоҳлар (1077–1231), Абу Исҳоқ Инджу давлати, Музаффарийлар (1315–1393), Чингизийлар (1206–1634) ва Темурийлар (1370–1507) вазирлари ҳақида маълумот беради. Тоҳирийлар (821–873) ва Саффорийлар (867–901) вазирлари асарга киритилмаган (Сулолаларнинг ҳукмронлик йиллари К. Босвортнинг «Мусульманские династии» асаридан олинди).

«Дастур ул-вузаро» асариинг 926 саҳифасидан 1046 саҳифасигача бўлган қисми Темурийлар давлатининг вазирлари ҳақидаги тарихий маълумотларга бағишланиб, у «Қутбуддин Амир Темур Кўрагон олий ҳазратлари ва машҳур авлодларининг вазирлари ҳақида» (Зикри вузаройи подшоҳи олийжоҳ Қутб ад-дин Амир Темур Кўрагон ва авлоди номдори он) [Дастур ал-вузаро: 926], деб номланган боб билан бошланади. Хондамирнинг ёзишича, «улуғ ҳукмдор Амир Темурнинг (1336–1405) насл-насаби Чингизхон оламга подшолик қилган даврда барлос қабиласининг бошлиғи Қоражор Нўёнга» [Дастур ал-вузаро: 93а] бориб тақалади. Амиир Темур Кўрагоний 771/1370 йил дунёга ҳоким бўлиб, Хондамир «унинг салтанати оиласининг кўлида 142 йил мавжуд бўлган»ини таъкидлайди [Дастур ал-вузаро: 93а]. Агар ҳижрий санада ҳисобласак, бу рақам, албатта, 913/1506-йилга тўғри келади. Асарда Амир Темурдан кейин ҳукмронлик қилган ва ўз номида тангалар зарб эттирган темурий шаҳзодалар рўйхатидан сўнг Хондамир Темурийлар давлатида хизмат қилган вазирлар ҳақида маълумот бериш бошланади [Дастур ал-вузаро: 93а].

Асарда жами Темурийлар давлатида (1370–1506) фаолият юритган 45 та вазирлар ҳақида сўз юритилган. Шулар орасида Султон Ҳусайн Бойқаро (1438–1506; ҳукм. 1469–1506) замонида фаолият кўрсатган вазирларнинг энг машҳурларидан бўлмиш Хожа Афзалуддин Муҳаммад Кермоний (ваф. 1504) ҳақида ушбу мақолада ёритишга ҳаракат қиламиз.

Хожа Афзалуддин Муҳаммад Кермоний ҳақидаги маълумотлар ушбу кўлёманинг 100а саҳифасидан бошлаб исми зикр этилади. У ҳақида фазилатларининг кўплиги, девон ишларини яхши удалай олиши билан бир қаторда, сиёқ (ҳисоб, арифметика) ва истефо (ғазначилик) соҳасида юксак мартабага эришганини таъкидлайди. Хожа Афзалуддин давлат арбоби бўлиш билан бирга, шеърлар ёзиш билан ҳам машҳур бўлган. Ҳатто, унинг шоирлик маҳоратига Алишер Навоий ҳам яхши таъриф бериб, унинг «Мақкага боришда

Шайх Низомий «Хамса»сининг аввалига «Махзан ал-асрор» вазнида маснавий ёзган»ини алоҳида таъкидлаб ўтган [А.Навоий: 189].

Хожа Афзалуддин Муҳаммад Абу Саъид Мирзо (1424–1469; ҳукм. 1451–1469) замонида Хожа Бурҳониддин Абдулҳамид билан боғланиб, у орқали Султон Абу Саъиднинг шўросига йўл топди. Султон Абу Саъид «унинг юзидаги нафислик ва яхшиликни кўриб», ёш бўлишига қарамасдан Девони аъло (Олий девон) муставфийси (олий девоннинг молиявий ишларни юрутувчиси) лавозимига тайинлайди ва ундан ҳисоб-китобларнинг аҳволи ҳақида тўғридан-тўғри сўраб эди.

Султон Абу Саъид вафотидан бир муддат ўтгач, Хожа Афзалуддин 878/1473-йили Султон Ҳусайн Бойқаро томонидан вазирлик лавозимига тайинланади. Бу ердаги фаолияти давомида эса Алишер Навоийнинг унга бўлган ҳурмати ошиб, доим уни қўллаб-қувватлайди. 892/1487 йили Хожа Мажиддин Муҳаммад Марв кишловида мол-мулк ишлари раҳбари бўлганида Хожа Афзалуддин Муҳаммад ундан хавфсирашни бошлади. Давлат солиқларини ундириш баҳонасида Астробод вилоятига жўнаб кетди. У ерга келиши биланоқ Алишер Навоий билан учрашиб, унга Хожа Мажиддин Муҳаммаднинг баъзи фаолиятлари ва вазирлар ичига кириб бориши ҳақида қизиқарли тарзда сўзлаб берди. Шахсан ўзининг келиш сабаби эса Хожа Мажиддин Муҳаммаддан Навоий паноҳида қолиш эди.

Алишер Навоий замондошлари орасида ўзининг буюк ақл-заковати ва юксак айёрлиги билан ажралиб турадиган Хожа Гиёсиддин Муҳаммад Даҳдорни ўздан Султонга хабар етказиш баҳонаси билан салтанат саройига жўнатди. Амир Алишер унга Хожа Мажиддин Муҳаммадни Хожа Афзалуддинга нисбатан қандай режа кўзлаганини билиш учун нозик ҳийлалар қилишини маслаҳат берди. Агар Хожа Мажиддиннинг мақсади пул бўлса унга керакли нарсалар бериши ёки унинг Хожа Афзалуддинга нисбатан бошқа нарсани кўзлаган бўлса муносиб эҳтиёт чорасини кўриши кераклигини айтди. Хожа Гиёсиддин бу сафардан қайтгач, Амир Алишерга Хожа Мажиддин Муҳаммаднинг Хожа Афзалуддин Муҳаммаднинг пули ва мол-мулкига қасд қилиш нияти йўқлигини айтди. Хожа Даҳдор ўзи билан Султоннинг кўплаб буйруқларини Хожа Афзалуддинни қақариш учун Дор ал-фатҳ Астрободга олиб келди.

Бу ерда қолишдан фойда йўқлигини билгач Алишер Навоийнинг маслаҳати билан Ироқ ва Озарбайжонга жўнаб кетди. Шу билан, ўша юртнинг ҳукмдори Яъқуббек уни ўз ғамхўрлиги ва инояти остига олди. Хожа Афзалуддин Муҳаммад Табриз вилоятида бир муддат тургач, бу ердан ҳам кетишга ҳаракатни бошлади. Каъбани тавоф қилиб, ҳаж амалини адо қилиш ва имомлар саййиди Набий алайҳиссалоту вассаломнинг равзаи шарифларини зиёрат қилишга қарор қилди. Ҳоким унга яна ғамхўрлик кўрсатиб 893/1488 йили ҳаж карвони раҳбарлигига тайинлади. Хожа Афзалуддин Муҳаммад Маккаи мукаррама ва Мадинаи мунавварага бориш учун барча тайёргарликларни кўрди. У Яъқуббек ва давлатнинг таникли кишиларидан олган кўплаб совғалар ва Хуросондаги кўплаб ҳамроҳлар билан бирга борди. Шу тариқа у муборак ҳаж ва тавоф амалларини бажариб, Бану Абдуманноф (бу ерда Пайғамбар Муҳаммад с.а.в.нинг уруғи ҳисобланмиш хошимийлар назарда тутилиб, Мадина шаҳридаги Муҳаммад с.а.в.нинг мақбараларини зиёрат қилгани айтилмоқда) соллаллоҳу алайҳи васаллам қабрларини зиёрат қилиб, Ироққа соғ-саломат қайтиб келди.

У бу давлатда бир неча йил ёлғиз яшади ва 903/1497 йили Султон Ҳусайн Мирзо уни баъзан эсга олишини ва Амир Алишер уни кўришини жудаям хоҳлаётганини билди. Бу

хақида Хондамир ўзининг «Мақорим ул-ахлоқ» асарида ҳам айтиб ўтган [Мақорим ул-ахлоқ: 138]. Хожа Афзалуддин Ҳиротга бориш ҳақида ўйлаб, душманлар назорати ва уларнинг юксак мавқеига қарамасдан Аллоҳнинг ҳидояти билан Ҳирот томон йўл олди. Йўлни яшин ва шамол тезлигида босиб ўтди ва тонгда Султоннинг Боғи жаҳоноросида (Боғи жаҳоноро–Ҳирот шаҳридаги машҳур боғлардан, кейинчалик уни Бадиуззамон Мирзо ўз қароргоҳига айлантирган [О.Бўриев: 281, 296]) пайдо бўлди. Бу манзарага гувоҳ бўлган давлат арбоблари ҳамда Султон Ҳусайннинг номдор яқинлари саросима денгизига фарқ бўлилар ва улуғ вазирнинг келиши Султон Ҳусайнда шодлик ва хурсандчилик пайдо бўлди. Хожа Низомулмулк ва унинг издошлари ғамга ботиб, Хожа Афзалга қарши бел боғладилар. Ҳазрати Султоннинг яқинлари бу вазирни химоя қилишди ва муҳолифларнинг ниятлари амалга ошмади.

Шу воқеалар ривожидан Хожа Афзалуддин вазирлик курсисидан ўтирган Хожа Низомулмулкни лавозимидан четлаштиришга қарор қилди. Т.Файзиевнинг берган маълумотида қараганда 1498 йил 13 май куни йигирма йилдан бери вазирлик курсисидан ўтирган, Хожа Низомулмулкнинг яқинларидан бўлмиш Имодулислом ҳибсга олинди [Т.Файзиев: 132]. Хондамирнинг таъкидлашича, «Хожа Афзалуддин Муҳаммад 903 йил шаввол ойининг боши/1498 йил 23 май куни ашрофи девон (Ашрофи девон–вазирликдаги олий мансаб, бош вазир) лавозимига тайинланди» [Ҳабиб ус-сийар: 859]. Хондамир таъкидлайдики, «903 йил шаввол ойи ўртаси/1498 йил 7 июн куни» [Ҳабиб ус-сийар: 860] Хожа Низомулмулк, унинг ўғли Камолуддин Ҳусайн, Хожа Абдулазиз, Хожа Низомулмулкнинг синглисининг ўғли бўлмиш вақоенавис (вақоенавис ёки воқеанавис–хукмдор қатнашган тарихий воқеаларни ёзиб борувчи сарой тарихчиси) ҳамда Хожа Низомулмулкнинг қариндошларидан бўлган Низомуддин Курднинг ўғиллари ҳибсга олиниб, уларнинг мол-мулклари мусодара қилинди. Бу пайти эса Хожа Афзалуддин вазирлик лавозимидан юқори поғонага кўтарилган, унга девонга раҳбарлик қилиш вазифаси юклатилган бўлиб, амирлар ва вазирлар орасида меҳр қозонди.

Бир неча вақт жидду-жаҳд билан ишлагандан сўнг яна Султон эътиборига тушди ва уни Олий девон амири (амороти девони аъло) этиб тайинлади. Бу унинг мавқеини улуғ амирлар ва катта зодагонлар сафига қўшди. У подшоҳ ишларини ва унинг мол-мулкни бошқаришда сўзсиз раҳбар бўлиб, энг юқори мартабаларга кўтарилиб, мавқеи «осмонгача» кўтарилди. Султон котиблари унинг исимини давлат ҳужжатларига «Салтанат ва халифаликнинг буюк тартибга солувчиси, подшоҳнинг солиҳ фикрли обрўлиси Хожа Афзалуддин Муҳаммад вафодор» (Нозими аъзами қавоъид ас-салтана вал-хилофа муътамид ал-мулк салоҳи андиш Хожа Афзалуддин Муҳаммад вафоқиш), деб ёзадиган бўлишди [Дастур ал-вузаро: 357].

Унинг баъзи шахзодаларга ёрдамчи бўлган ака-ука ва қариндошлари ҳам давлат бошқарувида ўз таъсирига эга бўла бошлашди. Хожа Афзалуддиннинг ўғли Хожа Зиёуддин Муҳаммад Султон Ҳусайннинг кадрдон ўғли Музаффар Ҳусайн Мирзонинг хизматида кириб, юксак мавқега эга амирлар қаторидан жой олди. Хожа Афзалуддин Муҳаммад бир қанча вақт амирлар улуғи бўлган Амир Муборизиддин Муҳаммад Валибек билан маслаҳатлашиб, Султоннинг ишлари ва топшириқларини бажарар эди. Охир-оқибат, бузғунчилар туфайли улар ўртасида низо келиб чиқди ва бу ҳолат Хожа Афзалуддин Муҳаммадни бу амир билан маслаҳатлашмасдан ишлашга ундади. Бу борада барча давлат амирлари ва амалдорлари унга тақлид қила бошлашди. Улуғ вазирлар Хожа Афзалуддин остонасини ўзлари учун паноҳ деб билдилар, ҳар куни у зотнинг ҳузурига

бориб унга итоат ва садоқатларини изҳор этишар эди. Бу жаноб Боғи жаҳон орода эрталабдан кечгача бўлиб, давлат ишларини назорат қилиш билан шуғулланар эди.

Ҳақиқатан, умумий ва хос ишларни бажаришда у адолат ва инсоф билан ёндашар эди. Ҳафтасига икки марта кечкурун девонда фозиллар ва мавлоноларни йиғар, улар билан бирга суҳбатда бўлар, уларга меҳрибонлик қилиб, қалбларига муҳаббат ва ихлос уруғини экарди. Шунингдек, у ҳам ўзидан яхшилик қолдиришни, бинолар қуришни яхши кўрар эди. Ўз даврида жомеъ масжид, мадраса, хонақоҳ каби хайрия муассасаларини қурдирган. Ҳирот шаҳри четида мадраса ва хонақоҳ қурилганида ҳақим вазирнинг таклифига биноан Султон Бадиуззамон Мирзо (1458–1515; ҳукм. 1506–1507), Музаффар Ҳусайн Мирзо Кўрагон (1473–1509; ҳукм. 1506–1507), машойихлар, салтанатнинг обрўли уламолари ташриф буюрдилар. Бу жаноб таклиф қилинганларга муносиб совғалар ҳозирлади ҳамда бу икки хайрия муассасаларига дарс бериш, ваъз ўқиш ва раҳбарлик қилиш учун тўққиз нафар катта шайх ва уламоларни олиб келди. Уларга қимматбаҳо кафтанлар ва кийимлар кийдирди ва бу маросим Султон Ҳусайн Бойқарода катта таассурот уйғотди. Султон бу вазирга ҳашаматли либослар ҳадя этди ва кейинги етти йил давомида Хожа Афзалуддин Муҳаммаднинг мавқеи кундан кунга кўтарилди бошланди.

Хожа Афзалуддин Муҳаммад обрў-эътибор ва шон-шарафнинг чўққисида юрган пайти Султон Ҳусайнни уйида меҳмон қилиб, кўлидан келгунича қимматбаҳо совғалар, чопқир отлар ва хачирлар ҳадя қилишни ўйлади. Агар бу иш содир бўлса унинг қидрати янада ошарди. Ҳатто бу истагини Султонга билдирганида Султон унга ижобий жавоб ҳам қайтарган эди. Аммо, Хожа Афзалуддин Муҳаммад буни амалга ошира олмасдан 910/1504-йили вафот этди. Унинг жанозасига Бадиуззамон Мирзо, Музаффар Ҳусайн Мирзо, шунингдек, барча амирлар ва уламолар ҳам қатнашишди. Унинг жасадини Файз ул-анвор мазори яқинидаги мадрасага Хожа Абдуллоҳ Ансорий ёнига дафн қилишди. Мазкур воқеадан сўнг Амир Муҳаммад Валибек ва ўша кунни интизорлик билан кутаётган бир гуруҳ амалдорлар фурсатдан фойдаланиб, Хожанинг пуллари ва ундан қолган бойликлари ҳақида Султонга «Хожа ҳаётлигида Султоннинг одамларини уйига олиб бориб, пули ва бойликларидан совға-саломлар беришини даъво қилар эди», деб хабар беришди. Шунда Султоннинг қалбида Хожанинг бойлигига ҳирс кўзғалиб унинг фарзандлари ва яқинларини ҳибсга олиб, қамокқа ташлашларини, амирларга эса улардан ўч олиб, турли қийноқларга солишларини буюрди. Шу тариқа марҳум вазир ва фарзандларининг бойликлари девонга етказилди. Унинг яқинлари, ишчилари ва ноибларидан ҳам катта миқдорда маблағ йиғиб олинди.

Хожа Афзалуддин Муҳаммад Кермоний Темурийлар давлати, хусусан, Султон Ҳусайн Бойқаронинг ҳукмронлик йилларида давлат бошқарувини ташкил этиш ишларида ўзига хос муҳим аҳамиятга эга. Унинг фаолияти даврида қийин сиёсий жараёнлар юз берган бўлса-да, мамлакатни яхлит сақлаш, Султон Ҳусайн Бойқаронинг давлат ҳокимиятини мустаҳкамлаш, шунингдек, мамлакат ободончилиги ва илм-фанини ривожлантириш борасида катта ишларни амалга оширганини кўриш мумкин.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ўзининг давлат бошқарувини ишларини амалга оширишдаги таҳсинга сазовор қобилияти ҳамда унинг Алишер Навоий билан яхши алоқада бўлгани ва улуғ шоирнинг қўллаб-қувватлови натижасида ҳам вазирлик пиллапоясидан энг юқори даражага эришганини кўришимиз мумкин. Албатта, унга қарши фитначиларнинг ҳийла-найранг қилишлари, айниқса, вафотидан сўнг фитначиларнинг иғволари туфайли фарзандлари ва яқинларининг мол-мулклари мусодара қилинди. Айнан

мана шундай ҳолатлар, давлат амалдорларининг ўзаро келиша олмагани ҳам буюк салтанат ҳисобланмиш Темурийлар давлатининг XVI аср бошида парчаланиб кетишига олиб келди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. Илмий-танқидий матн тайёрловчи С.Ғаниева.–Тошкент: Академнашр, 1961.
2. Босворт К. Мусулманские династии.–Москва: Наука, 1971.
3. Бўриев О. Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Оиё тарихий географияси.–Тошкент: Мумтоз сўз, 2017.
4. Файзиев Т. Темурийлар шажараси.–Тошкент: Ёзувчи, Хазина, 1995.
5. Хондамир Ғиёсиддин. Дастур ул-вузаро / ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди. Инв. № 55/1.
6. Хондамир Ғиёсиддин. Макорим ул-ахлоқ. Форс тилидан таржима, изоҳлар, кириш ва иловалар муаллифи К.Раҳимов.–Тошкент: Академнашр, 2017.
7. Хондамир Ғиёсиддин. Ҳабиб ус-сийар фи ахбори афроди башар / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари Ж. Ҳазратқулов, И. Бекжонов, изоҳлар муаллифлари А.Аҳмедов, И.Бекжонов.–Тошкент: Ўзбекистон, 2013.
8. Юсупова Д. Жизнь и труды Хондамира.–Ташкент: Фан, 2006.
9. Хондамир. Дастур ал-вузаро. Бо тасхих-и ва муқаддима-и Саъид Нафиси.–Техрон: Иқбол, 1357/1938.